

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18530750>

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Иркаев Мунаввар Алимович

Термезский государственный университет

irkayev@tersu.uz

Аннотация: В данной статье мыслится, что наряду с продолжающейся глобализацией стран мира и усилением тенденций экономической интеграции, ряд глобальных проблем представляет серьезную угрозу для жизни человечества.

Ключевые слова: экологическая ситуация, охрана окружающей среды, устойчивое развитие, экологическая безопасность, экологические проблемы, биологическое разнообразие, природные ресурсы.

Abstract: In this article, it is thought that along with the continuous globalization of the countries of the world and the strengthening of economic integration trends, a number of global problems pose a serious threat to human life.

Key words: environmental situation, environmental protection, sustainable development, environmental safety, environmental problems, biological diversity, natural resources.

ВВЕДЕНИЕ. Одной из таких глобальных проблем являются экологические проблемы. Современные экологические угрозы создают серьёзную опасность для устойчивого развития человеческого общества. Глубокий кризис природных систем приводит к разрушению биосферы и наносит серьёзный ущерб чистоте окружающей среды, необходимой для жизнедеятельности общества. Как отмечается в тезисах Римского клуба «Путь в XXI век», все противоречия на

Земле привели к эрозии почв, исчезновению лесов, загрязнению атмосферы и разрушению озонового слоя.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В настоящее время многие международные организации, в том числе Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития ООН, Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), ведут активную деятельность в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, такие государства, как США, Германия, Великобритания, Франция, Нидерланды, Южная Корея и Япония, приняли собственные программы по решению глобальных экологических проблем.

В условиях Нового Узбекистана в рамках проводимых реформ, направленных на возвышение человеческого достоинства, реализуется ряд практических мер по стабилизации экологической обстановки. В частности, улучшение экологического состояния в городах и районах, реализация общенационального проекта «Зелёное пространство», выдвижение соответствующих задач на повестку дня направлены на коренное совершенствование государственного управления в сфере экологической безопасности, охраны окружающей среды, улучшения экологических условий, повышения уровня здоровья населения и качества жизни.

Человек получает все жизненно важные блага — воздух, воду, пищу, сырьё для промышленности — из природы. Своей деятельностью человек оказывает значительное воздействие на природу и изменяет её. Проблема охраны природы и окружающей среды возникает в основном в результате человеческой деятельности, то есть вследствие расширения и углубления вмешательства человека в природные процессы.

Ежегодное усиление хозяйственной деятельности человека, освоение целинных земель, строительство множества промышленных предприятий, чрезмерный рост городов и другие подобные факторы нарушают существующее в природе равновесие и приводят к неблагоприятной экологической ситуации.

Однако не следует забывать, что природа и общество тесно взаимосвязаны. Человек живёт и действует во взаимном влиянии природы и общества. Поэтому чистота окружающей среды играет исключительно важную роль в обеспечении здоровой жизни человека, его долголетию и повышении качества жизни. Обострение баланса в системе «природа–общество» прежде всего является следствием резкого воздействия человека на природу.

К числу современных глобальных экологических проблем можно отнести изменение климата, загрязнение атмосферного воздуха, разрушение озонового слоя, высыхание Аральского моря. К региональным экологическим проблемам относятся серьёзные угрозы, возникшие в результате высыхания Аральского моря, региональные проблемы использования водных ресурсов, трансграничное загрязнение окружающей среды, природные и техногенные угрозы.

Национальные экологические проблемы включают дефицит и загрязнение водных ресурсов, обеспечение населения питьевой водой, оползни и паводки, загрязнение атмосферного воздуха, накопление промышленных и бытовых отходов, проблемы сохранения биоразнообразия. Кроме того, существуют и локальные экологические проблемы, такие как радиационное загрязнение отдельных территорий, ухудшение мелиоративного состояния земель и эрозия почв, подъём и загрязнение подземных вод.

В условиях роста численности населения реализация политики, направленной на обеспечение достойных условий жизни для человека, напрямую связана с решением вышеуказанных экологических проблем. Именно поэтому Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев подчёркивает:

«Экологические проблемы в Узбекистане также представляют серьёзную угрозу. В большинстве регионов происходит деградация почв, сокращаются плодородные земли, усиливаются процессы опустынивания, дефицит воды и засухи, а обеспечение населения питьевой водой становится серьёзной проблемой».

В 2010 году Комитет по экологической политике Европейской экономической комиссии ООН провёл обзор состояния окружающей среды в Узбекистане, в котором были выделены основные экологические угрозы для страны.

Ограниченность водных ресурсов в Центральной Азии приводит к обострению водной ситуации, при этом Узбекистан находится в наиболее неблагоприятных природных условиях. За последнее десятилетие число редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, включённых в Красную книгу Республики Узбекистан, увеличилось с 163 до 305. Если в 1981 году в Красную книгу было включено 161 вид животных, то в 2004 году их количество достигло 184.

Таким образом, регулирование темпов роста населения, обеспечение экологической безопасности, сокращение нерационального потребления и производства, эффективное использование природных ресурсов и усилия по обеспечению устойчивого развития должны взаимно дополнять друг друга.

За годы независимости в Узбекистане были реализованы эффективные меры по охране природы, обеспечению чистоты окружающей среды и стабилизации экологического баланса. Прежде всего была создана правовая и нормативная база в данной сфере. В 1993 году был принят Закон «О воде и водопользовании», в который в 2003 и 2007 годах были внесены изменения. В 1998 году был принят Земельный кодекс, также дополненный в 2003, 2004 и 2007 годах. В 1999 году Кабинет Министров Республики Узбекистан утвердил «Программу действий по охране окружающей среды в 1999–2005 годах», а также региональные программы охраны природы.

Деятельность Экологической партии Узбекистана, созданной в 2019 году, направлена на содействие реализации этих задач. Партия призывает объединить усилия всего общества для защиты права нынешних и будущих поколений граждан Узбекистана на благоприятную среду обитания, а также для проведения

системных изменений в экономике, социальной сфере, охране окружающей среды и здравоохранении в целях устойчивого развития.

В рамках Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017–2021 годы были также реализованы системные практические меры по предупреждению экологических проблем, наносящих ущерб окружающей среде, здоровью населения и генофонду. Кроме того, 9 октября 2019 года Законодательная палата Олий Мажлиса приняла, а 11 октября Сенат одобрил Закон Республики Узбекистан «О присоединении к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии». Протокол был принят 29 января 2000 года в Монреале и на сегодняшний день к нему присоединились 171 государство и Европейский союз.

В 2019–2028 годах в Узбекистане была разработана Стратегия сохранения биологического разнообразия, направленная на реализацию требований Конвенции о биологическом разнообразии. В рамках данной стратегии до 2030 года определены национальные стратегические цели по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, охране экосистем, обеспечению продовольственной безопасности, созданию благоприятных условий для населения и устойчивому развитию страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Следует отметить, что после обретения независимости в Узбекистане были сняты многочисленные ограничения, в том числе на использование природных ресурсов. В результате независимости были приняты многочисленные законы и государственные программы в сфере экологии и охраны окружающей среды, которые открыли принципиально новую страницу в обновлении экологической системы республики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. O‘zbekiston Respublikasida atrof- tabiiy muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan foydalanishning holati to‘g‘risida milliy ma’ruza. - Toshkent.. 2006.-В 6.
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». www.gazeta.uz
3. Tilavov T. Ekologiya. - Toshkent: «O‘qituvchi», 2014. - В 88.
4. Мирзиёев Ш.М. Стратегия Нового Узбекистана. — Ташкент: «Узбекистан», 2021. — 389 с.
5. Комитет по экологической политике Европейской экономической комиссии Организации Объединённых Наций. Второй обзор состояния окружающей среды в Узбекистане. — Нью-Йорк; Женева, 2010. — С. 36–38.